

DELEUZE TARDA MAS NÃO FALHA: AS LETRAS DELEUZIANAS DA BANDA MINEIRA TARDA

Doutoranda Stephania Amaral Silva Belo (CEFET-MG)

INTRODUÇÃO

A banda mineira Tarda¹ lançou no dia 11 de novembro de 2020 seu primeiro disco, [Futuro](#), uma viagem sonora atmosférica e melancólica, a começar pela montagem onírica da capa. O presente ensaio propõe examinar a produção performática do grupo, por meio da análise das letras das canções do álbum, que apresentam possíveis interpretações deleuzianas, além de *samples* de narrativas importantes para a construção da cultura popular da brasilidade, como a icônica entrevista Panorama com Clarice Lispector, por Júlio Lerner, para o Roda Viva, na TV Cultura (1977), uma reportagem com a escritora Hilda Hilst exibida no Fantástico (1979) e ainda o discurso em resposta ao *impeachment*, proferido pela então presidenta Dilma Rousseff (2016).

1.1 [NINGUÉM POR ENQUANTO](#)

A primeira faixa do disco **Futuro**, “Ninguém por enquanto” começa mencionando o corpo uma dimensão imanente e um suporte físico das performances artísticas. Em seguida, a letra começa a delinear problemáticas políticas que serão retomadas mais adiante ao, de certa forma, evocar a bandeira nacional no verso “essa tempestade que chamamos de progresso”, citação de Walter Benjamin. Já “manda quem não sente” é um verso de Fernando Pessoa que indica a hierarquia, a verticalidade do poder que contrapõe o mundo sensível, que desde Platão

¹ Podemos dizer que Tarda é uma banda de mulheres, pois sua formação é majoritariamente feminina: a artista visual Sara Não Tem Nome nos vocais, nas guitarras e sintetizadores temos Paola Rodrigues, na bateria, Julia Baumfeld, e no baixo, Victor Galvão.

não é bem-vindo, nem bem visto pelos conservadores, em detrimento ao mundo inteligível da razão, produtiva e controladora. A banda se apropriou dos fragmentos dos dois autores na criação poética, formada por multiplicidades, e as vozes de ambos ecoam através do timbre da vocalista Sara Não tem Nome. Em sua filosofia, Deleuze e Guattari questionam as utopias, da mesma forma que não trabalham com ideologia, e nesse sentido, Sara canta: “Nossas utopias deixamos pra depois”.

“Depois que tudo acaba não é o fim” é um verso que lembra o conceito de tempo estratigráfico de Deleuze e Guattari, pois na verdade nada tem um início e um final, as coisas começam pelo meio e nada termina, realmente: “se mover, partir do meio, pelo meio, entrar e sair, não começar nem terminar” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 49). Já “nada vira qualquer coisa” é uma passagem que transita do niilismo ao desejo e a uma aceitação que remete ao *amor fati*, conceito afirmativo de Nietzsche no qual somos convidados a amar nossa vida de modo incondicional, a ponto de querer vivê-la de novo da mesma forma, repetidamente.

A letra propõe ainda uma inversão da organização, um protótipo de corpo sem órgãos (CsO), em “virado do avesso, andando de costas” e continua a extrapolar os supostos limites em “até que tudo caia, até que nada caiba”. Ao final da canção são repetidos os versos “ninguém me dirá quem sou nem saberá quem fui”, que fazem lembrar uma célebre citação do filósofo Michel Foucault: “Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo” (FOUCAULT, 1995, p.20). Tal indeterminação do ser é cara a Deleuze e Guattari, que não trabalham com o conceito de identidade, e sim de multiplicidade. O nome artístico da vocalista reforça essa questão, pois ao se denominar Sara Não Tem Nome, a performer desvincula sua existência como singularidade do peso tradicional de uma família. Em contrapartida, um nome pode ser algo limitante ao sujeito, caso este esteja apegado aos significantes pivotantes.

1.2 WISHES

“*Wishes*” é uma canção toda elaborada em inglês por Sara Não Tem Nome, que por ser falante de língua portuguesa, sua língua mãe, é estrangeira em sua criação, como Kafka escrevendo em alemão mesmo sendo tcheco, viveu “na sua própria língua como um estrangeiro” (DELEUZE; GUATTARI, 2002, p. 54), tema abordado em *Kafka: por uma literatura menor*. Farei a tradução de alguns dos versos na medida em que estes colaboram para a análise. Quando a performer conceitual² afirma não saber³ ela estabelece uma dúvida que permeia o tom de toda a composição: “Eu não sei o que você sente por mim” (“*I don't know what do you feel about me*”). Não podemos mesmo saber o que os outros sentem, ou desejam, pois, como a performer continua “sou uma pessoa diferente” (“*I'm a different person*”) e “as coisas mudam o tempo todo” (“*Things change all the time*”). A mudança é a única certeza e parte seminal da filosofia de Deleuze e Guattari. Tudo sempre muda e isso é afirmativo, um rizoma não cria raízes pivotantes, fixas, mas faz conexões mutáveis, com movimento constante.

A cantora continua: “sou uma escrava de meus desejos”, o que torna a faixa ainda mais deleuziana. O desejo proporciona acontecimentos que geram no corpo encontros alegres (que aumentam a potência de agir) ou encontros tristes, que fazem mal ao corpo (e que diminuem a potência de agir), como já disse Espinoza em 1700, influenciando escritos deleuzianos posteriores. O desejo não é só afirmativo, pode gangrenar e causar **afectos** tristes. A expressão “escrava” e o clima pesado da música reforçam que aqui o desejo gangrenou e se tornou algo negativo, que aprisiona a performer conceitual ao objeto de desejo. Não sabemos sobre a especificidade do acontecimento, pois nem a canção nem a poesia não devem se preocupar com fornecer respostas nem com deixar as coisas claras, evidentes, logo, o mistério é estético. Mesmo porque, para Deleuze, não se cria com as próprias neuroses, muito menos contando a própria vida:

Quando se escreve, não se trata de história privada. [...] É a abominação, a mediocridade literária de todas as épocas, mas, em particular, atualmente, que faz com que se acredite

² para não dizer eu lírico, pois dizer “eu” é um hábito, na filosofia se cria um personagem conceitual.

³ alusão ao “e eu sei?” na entrevista de Clarice Lispector.

que para fazer um romance, basta uma historinha privada, sua historinha privada, sua avó que morreu de câncer, sua história de amor, e então se faz um romance. É uma vergonha dizer coisas desse tipo. Escrever não é assunto privado de alguém (DELEUZE, **Abecedário**).

1.3 HILDA

E de repente aparece o meu nome nessa fita. A cantora ao invés de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz 'HILDA', mas mais sussurrado '*tu est près de moi*', isso quer dizer em francês 'você está perto de mim' [...] Porque eu por exemplo não pertencço a nenhuma seita e faço a gravação completamente, vamos dizer, dissociada de religiosidade. Então eu converso normalmente e, aliás, se você começar a colocar posturas e rituais... as vozes disseram pro Juergenson que não gostam desse tipo contato com certa ritualística, essa coisa toda 'então agora, meus irmãos'... nada disso! Você conversa normalmente e as vozes aparecem sim ou não.

A metafísica parece invadir a criação da escritora Hilda Hilst (1930-2004), ainda que ela se diga aqui, nessa entrevista ao Fantástico realizada em 1979, “completamente dissociada de religiosidade”. Hilst parece intrigada ao ouvir seu nome em uma das fitas que gravava em sessões mediúnicas. A poeta e romancista chega a criticar a ritualística, com base no que ouviu das vozes. É curioso como ela nega a questão religiosa, mas se interessa por vozes do além, pelo sobrenatural, logo, metafísico, fora da Terra e não imanente, como interessa a Deleuze e Guattari, que em sua obra fazem crítica à dialética metafísica. Há um respeito com esses “fantasmas”, que podem escolher conversar, ou não, e novamente, uma abertura ao mistério, à não certezas e sem garantias. A música que leva o nome da autora não tem uma letra, mas incorpora a gravação ao instrumental como um *sample*, e como será feito novamente neste álbum na faixa “Pantasma”.

1.4 PARANOID QUARTO

O título misto da quarta faixa do álbum, “*Paranoid Quarto*”⁴, grafado em português e em inglês, já deixa uma marca de que a letra foi composta nas duas línguas. Da primeira estrofe destaco o verso em que é mencionado “o som do caos” (“*the sound of chaos*”). O caos é um dos temas principais abordados por Deleuze e aqui é impossível não lembrar do fiel companheiro do filósofo, Guattari, autor do livro *Caosmose*. As vozes fantasmagóricas citadas na canção anterior, “Hilda”, são retomadas, alinhadas à paranoia estética da performer conceitual. A paranoia está ligada em alguma medida à esquizofrenia? Além do trato pejorativo a mulheres histéricas ao longo da história, a condição mental esquizo é interessante no sentido da criação, pois é relativa a um desvio no padrão comportamental, um elogio a loucura, que não deveria ser interdita, de forma análoga ao que propôs Michel Foucault em seus estudos.

Da segunda sequência de versos seguintes, a performer se diz faminta (“*I am starving*”), apetite espinozano que novamente pode ser relacionado ao desejo, a fome sentida pelo corpo. Já “Sinto raiva” (“*I’m feeling the rage*”) soa como um *spoiler* para a aparição fantasmagórica de Clarice Lispector numa próxima faixa deste álbum, com o mesmo sentimento intenso e visceral. E o caos reaparece forte na composição, que, se caso não teve a intenção de fazer rizoma com os tempos pandêmicos, é inevitável que essa relação venha a mente ao ouvir a letra no tempo presente: “assim que toda a loucura passar / talvez haja algum tempo de escape / e eu conheça uma vida normal / por agora eu já mergulhei nesse caos”.

A letra continua, agora em bom português, a afirmar a coragem de “andar só pra frente, desaparecer”. Andar pra frente é não se apegar ao passado, é saber que não se pode voltar jamais, que não se recupera acontecimentos, pois a memória não dá conta “da missa a metade”. Os fragmentos que captamos podem ser apenas interpretados pela linguagem. Desaparecer é o único destino certo a todos os seres vivos e coisas finitas, e cabe a nós, meros mortais, aceitar este fato e viver de forma afirmativa. Em seguida, a faixa faz uma provocação direta à política de direita brasileira, que, atualmente no poder, despreza a cultura e sabota tudo que é criativo em

⁴ Aqui, Sara Não Tem Nome assume as guitarras e quem canta é a também compositora da faixa, Paola Rodrigues. Além disso, o título parece se tratar de uma sutil alusão à música “*Paranoid Android*”, da banda inglesa Radiohead.

detrimento ao capital, prático e racional. Mas “apesar de toda a sabotagem, continuo vivendo de arte”, afirma a cantora. Com efeito, Deleuze e Guattari afirmam que não há nenhuma salvação possível, nenhum lugar de conforto permanente, como promete o **capetalismo**⁵, e a performer conceitual parece reafirmar tal tese em sua independência quando canta “eu não quero ninguém pra me socorrer”.

1.5 CANE LUGUBRE

“Cane Lugubre” é uma faixa instrumental, na qual ocorrem apenas vocalizações. Os vocais emitem sons sem significante nem significado, unem-se, deste modo, à construção abstrata dos instrumentos. Me coloco aqui a especular interpretações às duas palavras que compõem o título. “Cane” parece se referir ao bambu, que por ser uma planta, com raízes, fixa, neste universo se encontra em um terreno pivotante. Já “lúgubre” (a palavra em português perde este acento no título) é algo fúnebre, macabro, que evoca a morte. Estar parado no mesmo lugar é estar morto, de certa forma. Por outro lado, a música possibilita um ritornelo, o único retorno possível, uma viagem sem sair do lugar, pois para Deleuze e Guattari, é parado que se atinge mais velocidade: “seja rápido, mesmo parado!” (DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 48). Sim, estamos trabalhando com uma filosofia paradoxal, mas horizontal, não vertical, não hierárquica. Aproveito a ausência de letras na faixa para inserir um dos conceitos mais importantes criados pelos filósofos: “O grande ritornelo ergue-se à medida que nos afastamos de casa, mesmo que seja para ali voltar, uma vez que ninguém nos reconhecerá mais quando voltarmos” (DELEUZE, 2007, p. 246-247).

1.6 PANTASMA

⁵ “Capetalismo” como um neologismo dialético intencional, não um erro de grafia.

Nesta colagem sonora, a linha de baixo introduz um *mix* de vozes que se unem a solos de guitarra e demais sonoplastias, como o barulho do fósforo de Clarice Lispector. Novamente, voltamos a territórios metafísicos. E digo “território” com duplo sentido, pois basta uma breve pesquisa para descobrir que Pantasma é uma região no norte da Nicarágua e não apenas um neologismo, como eu havia suspeitado. Nesta faixa aparecem as vozes de fantasmas vivos e mortos, brasileiros ou não, ainda que breves, mas impactantes, como o recorte das ondas da Rádio Libertadora: “o desejo de todo revolucionário é fazer a revolução”. Ainda que esta frase evoque o desejo, sobre as revoluções, ao ser entrevistado na parte 1 do filme *Abecedário de Deleuze* (na letra G de gauche), o filósofo diz que: “Mesmo que as revoluções tenham fracassado, isso não impediu que as pessoas viessem revolucionárias (...). Há situações nas quais a única saída para o homem é devir revolucionário” (DELEUZE, Abecedário).

Entre as vozes em inglês, há o professor negro Dr. Ivan Joseph, que afirma a questão da diferença em seu TEDx: “*We’re supposed to be different, folks!*”. Já Emilia Fart é uma personalidade da internet que grava vídeos para o Youtube. Destaco o trecho em que ela se desculpa duplamente (“*sorry, sorry...*”) e logo adiante compartilha seus pensamentos de querer escapar de todos que conheceu: “mas isso sou apenas eu tentando não ser ferida ou abandonada por todos que eu amo [...] Quando você ama e depende das pessoas e você se acostuma com eles, isto é um pouco assustador...” (tradução livre). E aqui o álbum toca muito sutilmente (quase não dá para ouvir esse trecho) no tema do amor, que pode sim, nos levar para lugares assustadores, de **afectos** tristes. O “amor” é uma palavra que carrega muitas divagações inadequadas, um conceito equivocado, pouco delimitado e que não aparece em **Futuro** a não ser neste momento. Em seguida, foram incorporados à música os seguintes excertos da entrevista realizada com Clarice Lispector por Julio Lerner para a TV Cultura em 1977, pouco antes da morte da escritora:

- *Escrevo sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa.*
- *Então por que continuar escrevendo, Clarice?*

- *E eu sei? [...]*
- *É produto de reflexão ou uma emoção?*
- *Raiva, um pouco de raiva*
- *Por que, Clarice?*
- *Eu sei que antes ninguém me entendia, agora me entendem [...]. A história não é isso só, não, a história é de uma inocência pisada. De uma miséria anônima...*

Lispector mantém nessa entrevista uma postura bastante peculiar. Ela se diz cansada em vários momentos e sua forma de negar respostas e convicções é desconcertante (e muito potente). O entrevistador a questiona se sua escrita parte de reflexões, mas ela o interrompe com sua raiva. Reflexão é uma palavra problemática para Deleuze e Guattari por estar ligada à reconhecimento, à repetição, à ruminação. Em seguida, ao continuar discorrendo sobre seu romance derradeiro *A Hora da Estrela* (1977), único com uma carga política demarcadamente mais forte, a autora é mais uma vez deleuziana sem saber ao colocar em jogo de forma irônica o suposto súbito entendimento de seus leitores: “agora me entendem”.

Shirley Chisholm (1924-2005) foi a primeira mulher negra candidata à presidência dos Estados Unidos. No trecho de sua campanha em 1972, sampleado pela canção, ela convoca um povo porvir a uma espécie de revolução contra abusos ambientais, em uma época em que não se falava tanto disso: “Eu acolheria com satisfação os esforços de cidadãos preocupados de todas as idades para impedir o abuso de nosso meio ambiente, em vez de assistir a um jogo de futebol na televisão, enquanto os jovens imploram pela atenção de seu presidente. Eu os encorajaria a falar, se organizar para uma mudança pacífica” (tradução livre). Ao discurso de Shirley soma-se a voz do guerrilheiro Carlos Marighella (1911-1969): “A luta já começou”. A resistência não é de hoje e não para por aqui.

Às vezes extremamente políticas que se juntam à composição, soma-se um trecho do discurso da ex-presidenta Dilma Rousseff, em sua defesa na ocasião do *impeachment*, em 2017: “No passado com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a

democracia e o estado de direito. Resistir sempre! Resistir para acordar as consciências ainda adormecidas para que juntos finquemos o pé no terreno que está do lado certo da história. Mesmo que o chão trema e ameace de novo nos engolir”. Com essa seleção de *samples* supracitados, a banda Tarda reforça seu posicionamento político de esquerda.

1.7 [ECO](#)

Depois de uma longa introdução instrumental, os versos “me calo a força / me alio ao tempo / quando fala a dor / quando cala a dor” são entoados por Sara. Essa breve letra de “Eco” é da baterista Julia Baumfeld. A respeito de tal brevidade, Luís Tatit (1996), em seu livro *O cancionista: composição de canções no Brasil*, afirma que “um texto de canção é, quase necessariamente, um disciplinador de emoções. Deve ser enxuto, pode ser simples e até pobre em si. Não deve almejar dizer tudo. Tudo só será dito com a melodia” (TATIT, 1996, p. 20).

Nesses versos, repetidos como mantras, nos salta aos olhos o tempo, esse “mano velho”⁶ ao qual é melhor se aliar do que reagir a sua passagem. Retomo aqui o conceito de tempo estratigráfico, ou seja, “todos os tempos ao mesmo tempo”, algo importante no álbum (a começar pelo título). A dor, mesmo a dor mental, atinge o corpo, integrado à mente, e isso, como já dito, diminui a potência de agir, e porque não, de falar, ou “calar a força”. Se aliar ao tempo, nesse contexto, seria uma espécie de antídoto para a dor. A sonoridade difusa da faixa parece remeter às canções dos anos 70, como as da banda Secos & Molhados, como se tocassem num aparelho antigo de rádio, em um efeito da mixagem provavelmente intencional. Vale lembrar que a revolucionária década de 70 foi época de muitas das referências incorporadas pela banda ao longo do disco.

1.8 [BURACO DE AFUNDAR](#)

⁶ Alusão à famosa canção “Sobre o Tempo” (1994), de outra banda mineira, o Pato Fu.

Outra letra escrita por Paola Rodrigues, “Buraco de Afundar” tem citações do hexagrama *Abismo*, do *I Ching*. Antes de saber dessa referência eu reconheci o trecho “Nenhuma culpa”, recorrente no livro chinês. Trata-se de um oráculo, consultado por meio de um jogo com moedas. Apesar da natureza mística oracular, não se trata de uma prática necessariamente religiosa: o livro *I Ching* é utilizado aqui como ferramenta de criação para a composição.

Por este se tratar de um estudo deleuziano, cabe a crítica à natureza metafísica de alguns dos termos usados nos conselhos dados pelo *I Ching*. Ao longo das páginas do livro, tomei nota da expressão “força das trevas”, que gera uma oposição negativa à luz e a termos também mencionados no livro como “iluminação” e “clareza”. As palavras “humildade”, “poder” e “superior” indicam uma hierarquia à qual se opõe a filosofia deleuziana, bem como a “consciência”, também um lugar metafísico e a tão citada “verdade” (interior) que não é atingível, é um ideal. Percebe-se ainda uma insistente luta contra o desejo, que não aparece como algo afirmativo. O oráculo indica ainda o recuo, a não ação, ainda que no sentido de afirmar a vida. A justiça é mais um tópico citado como virtude pelo livro, ao passo que Deleuze e Guattari questionam as leis e a justiça por serem limitantes, verticais e cuja premissa é buscar culpados.

Nesse sentido, a “sombra”, citada nos primeiros versos, não interessa a Deleuze e Guattari pois se subentende que precisa da luz para existir, numa lógica dialética do claro-escuro/divino-mundano. Lhes interessaria menos ainda o “lado humano”, pois existir na humanidade é problemático, seria melhor devir animal, qualquer coisa para fugir do lugar do homem branco ocidental, muro branco-buraco-negro, não há hierarquia de importância entre os seres, os animais e até os microrganismos que criam seus próprios mundos, por mais microscópicos que sejam.

O hexagrama *Abismo* do *I Ching* tem como signo a imagem da água, que aparece na capa de **Futuro**. A letra começa a ficar mais interessante do ponto de vista deleuziano quando discorre sobre esse elemento: “Água flui e não se acumula em parte alguma, passa por lugares perigosos” (pois o perigo é sempre iminente). “As coisas não podem pertencer a um estado constante de sobrecarga”, pois sim, na vida não há permanência, há fluidez, há movimento. Logo adiante, uma

lista de multiplicidades é evocada: “um copo, uma tigela, uma jarra”, objetos que poderiam segurar o líquido, mas “não poderá nos conter, somos água”, portanto, fluidos e não sujeitos aos limites dos recipientes e suas formas.

Por fim, o verso “mergulho em escuro e fundo rubi bruto” evoca a imagem de um fundo sem fundo, pois não há profundidade para Deleuze e Guattari, nem um “abismo profundo”, há superfície, terra, imanência. Já a imagem seguinte “mãos cegas em culto não podem me ver”, por sua vez, parece fazer uma crítica à religiosidade cega, seguida pela profanação: “filho fruto de imaculado entulho”. Ora, o que teria o homem de sagrado? Não há imagem e semelhança pois não há um criador divino, há produção frenética de lixo pelo sistema perverso. Paradoxalmente, uma imagem bela de Narciso é construída: “eu nunca adormeço, ao invés, me perco em espelho” ao passo que o desejo sempre retorna: “seu beijo, meu desejo em cacos dissolve”, o que nos faz questionar: a consumação seria a morte do desejo?

1.9 BREATH

“*Breath*”, toda escrita em inglês por Sara Não Tem Nome – uma estrangeira em sua língua mãe –, é uma das faixas mais melancólicas, caminhando para o desfecho sombrio e etéreo⁷ do álbum. A letra traz uma instrução simples, mas de difícil prática: “prenda a respiração, hoje você só tem que se manter vivo” (“*hold your breath, today you just have to keep yourself alive*”). Isso é muito deleuziano. Respirar como processo físico de troca com o ambiente: tal proposta nos libera da pressão por sermos sempre produtivos, por entregarmos a nossa melhor versão, quando o fato é que sobreviver a cada dia já é uma vitória. Respirar é um privilégio em tempos apocalípticos. A vida não é fácil, mas é preciso ao menos continuar a respirar para afirmá-la e “apesar de toda a sabotagem”, continuar vivendo de arte e sobreviver quando não é possível viver como se deseja.

⁷ Aqui, mais uma vez, eu não resisti aos adjetivos barrocos.

1.10 LITURGIA DAS HORAS

Na penúltima faixa, “Liturgia das Horas”, o tempo mais uma vez é evocado desde o título, que se mistura à liturgia, uma celebração religiosa: um outro tipo de performance? Assim como outras canções aqui estudadas, a letra da música é breve e pouco identificável de tão difusa em meio ao caos dos instrumentos: “Cadê você? Cadê?”, mais uma procura sem resposta, como acordar de um pesadelo interrompido. Ao cantar, Sara introduz sua performance vocal com a assignificante repetição da vocal “aaaaa” e ao entoar “cadê você?” ela prolonga as vogais “a” e “e”, aumentando a dramaticidade (e a solidão) do questionamento, que repercute como um eco. Nesse sentido, é possível novamente fazer uso da teoria de Tatit (1996), que identifica no compositor, chamado por ele de “malabarista”, duas tendências, ora a continuidade, neste caso, relacionada à uma notória “tensão” percebida na melodia, ora a segmentação, quando há consoantes prolongadas:

Quando prolonga sensivelmente a duração das vogais e amplia a extensão da tessitura e dos saltos intervalares, cai imediatamente o andamento da música, desvelando com nitidez e destaque cada contorno melódico. É a tensão que se expande em continuidade, explorando as frequências agudas (aumento de vibrações das cordas vocais) e a capacidade de sustentação de notas (fôlego e energia de emissão). É a tensão do perfil melódico, em si, que alinhava as vogais. Trata-se, pois, de um leve deslocamento de tensividade em favor da frequência, contribuindo para transformar todo o caráter da canção e fazer com que a continuidade progressiva da melodia se desacelere e se esvazie dos estímulos somáticos próprios da ação humana. É quando o cancionista não quer a ação mas a paixão. Quer trazer o ouvinte para o *estado* em que se encontra (TATIT, 1996, p. 10).

Ainda que Deleuze fosse mais interessado na ação do que na paixão, lhe interessaria o esvaziamento “dos estímulos somáticos próprios da ação humana”, assim, estaria a performer conceitual Sara se afastando da condição humana e se aproximando de um devir-cancionista?

1.11 FUTURO

Para concluir esta experimentação analítica sobre o álbum da banda Tarda, um diálogo entre teorias sobre performance, tempo e memória se faz necessário. Em tempo, vale ressaltar que como o álbum foi lançado durante a pandemia da COVID-19, o grupo não realizou apresentações ao vivo, mas está disponível no YouTube o [vídeo-álbum](#) de **Futuro**, entre outros [videoclipes](#).

Em *Mil Platôs 4*, os filósofos D&G elaboram uma concepção acolhedora de improvisação [musical], que complementa o conceito de ritornelo e em que aparecem as “forças do futuro”:

entreabrimos o círculo, nós o abrimos, deixamos alguém entrar, chamamos alguém, ou então nós mesmos vamos para fora, nos lançamos [...] Dessa vez é para ir ao encontro de forças do futuro, forças cósmicas. Lançamo-nos, arriscamos uma improvisação. Mas improvisar é ir de encontro ao Mundo, ou confundir-se com ele (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 123).

Desse modo, a faixa-título derradeira de **Futuro** lacra a passagem de tempo estabelecida pelo álbum. É sobre o peso do apego a um suposto passado e como ele empaca o caminho de fluir. Entretanto, mesmo considerando o passado como um material impossível de acessar, pois a memória é uma (re)criação, ficam questões, como estas elaboradas por Diana Taylor (2002):

Que memórias ‘desaparecem’ se apenas o conhecimento arquivístico é valorizado e tem sua permanência garantida? (...) há alguma vantagem em pensarmos sobre um ‘repertório’ de conhecimentos performados através de dança, teatro, música (...) e muitas outras formas de ações repetíveis, como algo que não pode ser entendido em termos do arquivo, como práticas que se fundamentam em saberes antigos, não excluindo, no entanto, a emergência do novo? (RAVETTI; ARBEX, 2002, p. 19).

De certa forma, quanto à repetição, Paul Zumthor (2010) responde a estas indagações quando afirma que:

A obra transmitida na performance, desenrolada no espaço, escapa, de certa maneira, ao tempo. Enquanto oral, não é jamais reiterável: a função da nossa mídia é de suprir essa incapacidade. Uma reprise é sempre possível; de fato, é excepcional que uma obra não

seja objeto de várias performances: ela não é, forçosamente, nunca a mesma (ZUMTHOR, 2010, p. 257).

Não é possível entrar duas vezes no mesmo rio, já dizia Heráclito, que ao lado de Zumthor e das letras de **Futuro**, reitera a tese deleuziana da diferença e repetição, ou o eterno retorno da diferença. Assim, a canção que fecha o CD é novamente sobre não saber, não saber se há futuro, apenas seguir, criando linhas de fuga, fazendo um crivo no caos para criar espaços lisos em meio aos estriados e se movendo para não estagnar. Novas perguntas serão lançadas e se dissolvem no ar, uma vez que nunca teremos certeza de algum futuro possível.

Se eu for levar

Tudo comigo

Não vou chegar

Se eu carregar

Meu passado

Não vou chegar

Me apegar

Não quero mais

Me perguntar

Há futuro?

Há futuro comigo?

REFERÊNCIAS

ANTHONY, Carol. **O Guia do I Ching**. Editora Nova Fronteira, 1989.

DELEUZE, Gilles. **O que é a filosofia?** Editora 34, 2007.

DELEUZE, Gilles; GUATTARRI, Félix. **Kafka**: por uma literatura menor. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Lisboa: Assírio & Alvim, 2002.

DELEUZE, Gilles; GUATTARRI, Félix. **Mil Platôs**: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. Rio de Janeiro: Editora 34, 2011 (2a Edição).

DELEUZE, Gilles; GUATTARRI, Félix. **Mil Platôs**: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 4. Rio de Janeiro: Editora 34, 2012 (2a Edição).

FOUCAULT, Michel. **A Arqueologia do Saber**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.

RAVETTI, Graciella e ARBEX, Márcia (Org.). **Performances, exílios, fronteiras**: errâncias territoriais e textuais. Belo Horizonte: Departamento de Letras Românicas: FALE-UFMG: Poslit, 2002.

TATIT, Luís. **O cancionista**: composição de canções no Brasil. São Paulo, Edusp, 1996. Disponível

em:<<https://books.google.com.br/books?id=s4sJiH2FilUC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em: 16/09/2021.

ZUMTHOR, Paul. **Introdução à poesia oral**. Trad.: Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia Diniz Pochat, Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2010, p. 163-232.

CIACT07 Transcendências

Congresso Internacional
de Arte, Ciência e Tecnologia e
7º Seminário de Artes Digitais 2022

ONLINE

06 a 10 de junho de 2022

Poéticas em trânsito: o encontro do literário com o sonoro, o visual e o gestual

GT8

Como citar este texto:

BELO, Stephania A. S. Deleuze tarda mas não falha: as letras deleuzianas da banda mineira Tarda. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1013-1028.